

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Pemantauan Suhu Pada Desain Kontrol Sistem Pendingin Target Padat Untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 13 MeV

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Lu'lu Saniyyatus Sholehah / Elektronika Instrumentasi / 022200022

Tanggal Pembuatan:

04 Juli 2025 – 14 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Imam Kambali

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Analisis Pemantauan Suhu Pada Desain Kontrol Sistem Pendingin Target
Padat Untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 13 MeV**

Disusun oleh
Lu'lu Saniyyatus Sholehah / Elektronika Instrumentasi / 022200022

Tanggal Pembuatan: 04 Juli 2025 – 14 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui pada:
14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Kambali
NIP. 198 005052002121005

ANALISIS PEMANTAUAN SUHU PADA DESAIN KONTROL SISTEM PENDINGIN TARGET PADAT UNTUK PRODUKSI RADIOISOTOP BERBASIS SIKLOTRON 13 MEV

TEMPERATURE MONITORING ANALYSIS ON SOLID TARGET COOLING SYSTEM CONTROL DESIGN FOR 13 MEV CYCLOTRON-BASED RADIOISOTOPE PRODUCTION

Lu'lu Saniyyatus Sholehah¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail: saniyyatus24@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS PEMANTAUAN SUHU PADA DESAIN KONTROL SISTEM PENDINGIN TARGET PADAT UNTUK PRODUKSI RADIOISOTOP BERBASIS SIKLOTRON 13 MEV. Radioisotop memegang peran penting dalam berbagai aplikasi, khususnya di bidang medis untuk pencitraan diagnostik dan terapi. Salah satu radioisotop yang banyak digunakan adalah Ga-68, yang diproduksi melalui proses iradiasi target padat Zn-68 menggunakan siklotron berenergi 13 MeV. Proses ini menghasilkan akumulasi panas yang signifikan pada target padat, sehingga sistem pendingin yang efektif dan terkontrol sangat diperlukan guna menjaga suhu dalam batas aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa pemantauan suhu pada sistem pendingin target padat yang dirancang menggunakan metode pendinginan berbasis fluida (water cooling) dan dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Mega 2560. Sistem pemantauan suhu terintegrasi dengan antarmuka LabVIEW yang menampilkan data suhu dan laju aliran fluida pendingin secara real-time. Metode yang digunakan meliputi perancangan sistem kontrol suhu, pengujian perangkat keras, serta simulasi dan analisis kestabilan suhu selama operasi. Hasil menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga suhu target dalam kisaran optimal yang mendukung efisiensi produksi radioisotop serta mengurangi risiko kerusakan material target. Dengan demikian, sistem kontrol dan pemantauan suhu yang terintegrasi memberikan kontribusi signifikan terhadap kestabilan termal dalam proses produksi radioisotop berbasis siklotron.

Kata kunci: Radioisotop, Siklotron 13 MeV, Target Padat, Sistem Pendingin, Pemantauan Suhu, Water Cooling, Arduino Mega 2560, LabVIEW.

ABSTRACT

TEMPERATURE MONITORING ANALYSIS IN THE CONTROL SYSTEM DESIGN OF A SOLID TARGET COOLING SYSTEM FOR 13 MEV CYCLOTRON-BASED RADIOISOTOPE PRODUCTION. Radioisotopes play a crucial role in various applications, particularly in the medical field for diagnostic imaging and therapy. One widely used radioisotope is Ga-68, which is produced through the irradiation of a solid Zn-68 target using a 13 MeV cyclotron. This process generates significant heat accumulation in the solid target, necessitating an effective and well-controlled cooling system to maintain temperatures within safe operational limits. This study aims to analyze the performance of a temperature monitoring system in a solid target cooling design utilizing a water-cooling method, controlled by an Arduino Mega 2560 microcontroller. The temperature monitoring system is integrated with a LabVIEW interface that displays real-time temperature and coolant flow data. The methodology includes the design of the temperature control system, hardware testing, and simulation for analyzing temperature stability during operation. Results indicate that the system successfully maintains the target temperature within the optimal range, supporting the efficiency of radioisotope production while reducing the risk of material degradation. Therefore, the integrated temperature control and monitoring system provides a significant contribution to thermal stability in 13 MeV cyclotron-based radioisotope production processes.

Keywords: Radioisotope, 13 MeV Cyclotron, Solid Target, Cooling System, Temperature Monitoring, Water Cooling, Arduino Mega 2560, LabVIEW.

PENDAHULUAN

Produksi radioisotop memiliki peran yang sangat penting dalam dunia medis, khususnya dalam bidang pencitraan diagnostik dan terapi nuklir. Salah satu radioisotop yang banyak digunakan dalam Positron Emission Tomography (PET) adalah Gallium-68 (Ga-68). Radioisotop ini diperoleh melalui reaksi nuklir menggunakan target padat seng-68 (Zn-68) yang ditembak dengan proton berenergi tinggi dari siklotron. Produksi

Ga-68 melalui metode ini lebih efisien dan dapat memenuhi kebutuhan rumah sakit secara lokal tanpa harus bergantung pada generator berbasis germanium-gallium yang memiliki keterbatasan umur dan distribusi. [1]

Siklotron DECY-13 dikembangkan oleh PRITA-BRIN sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian dalam produksi radioisotop di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem dalam laboratorium akselerator, termasuk sistem pendingin sebagai komponen vital dalam menjaga kestabilan kerja siklotron. Dalam uji sistem pendingin, suhu air dan aliran pendingin dikontrol ketat untuk mendukung kinerja komponen seperti magnet dan sumber ion. Desain sistem laboratorium berbasis internet juga mengidentifikasi perlunya pemantauan suhu secara real-time untuk mendukung pembelajaran, operasi, dan perawatan, serta menjamin keamanan saat sistem dijalankan dari jarak jauh.[2]

Penggunaan siklotron 13 MeV dalam produksi radioisotop berbasis target padat menghadirkan tantangan tersendiri, salah satunya adalah akumulasi panas pada target selama proses iradiasi. Ketika proton berenergi tinggi mengenai target Zn-68, terjadi deposisi energi yang signifikan, menghasilkan panas yang dapat mencapai ratusan derajat Celsius dalam waktu singkat. Jika panas ini tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan degradasi struktur target, penurunan yield radioisotop, hingga potensi kerusakan pada sistem iradiasi [3]. Oleh karena itu, sistem pendingin menjadi komponen penting yang harus dirancang secara efektif dan terintegrasi dengan sistem kontrol.

Pengembangan sistem pendingin target padat memerlukan pendekatan teknis yang mempertimbangkan intensitas panas yang dihasilkan selama proses iradiasi. Studi tersebut menekankan pentingnya pemilihan material target dan komponen pendingin yang memiliki konduktivitas termal tinggi, serta desain geometri sistem yang memungkinkan pembuangan panas secara efisien melalui sirkulasi cairan pendingin. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran sistem pemantauan suhu dalam mendeteksi perubahan temperatur secara real-time guna menghindari kerusakan permanen pada target. Temuan ini memperkuat urgensi penerapan sistem pendinginan yang dilengkapi dengan pemantauan suhu terintegrasi sebagai bagian dari desain kontrol sistem pendingin target padat untuk siklotron 13 MeV, demi menjaga kestabilan termal dan keberlangsungan proses produksi radioisotop.[4]

Pengembangan target padat untuk iradiasi neutron sekunder memerlukan perhatian khusus terhadap aspek termal, terutama dalam menjaga stabilitas suhu selama eksposur radiasi. Studi ini menyoroti bahwa fluktuasi suhu yang tidak terkendali dapat memengaruhi struktur fisik dan efisiensi reaksi nuklir pada target, sehingga perancangan target dan sistem pendingin harus mampu mengakomodasi beban panas yang timbul. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penggunaan material penyusun target yang memiliki karakteristik termal yang baik serta kompatibel dengan sistem pendingin. Temuan tersebut menggarisbawahi perlunya sistem pemantauan suhu dan kontrol termal yang andal dalam desain sistem pendinginan target padat, khususnya pada siklotron energi menengah 13 MeV, untuk mendukung produksi radioisotop secara efisien, stabil, dan aman.[5]

Berdasarkan jurnal Kudus, I. A., Taufik, Wibowo, K., & Permana, F. S. (2017).[6] pentingnya sistem pendinginan dalam mendukung stabilitas medan magnet pada siklotron DECY-13. Dalam pengujian pemetaan medan magnet, sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu koil dan magnet power supply tetap dalam batas operasional optimal, yaitu pada suhu air pendingin sekitar 73°F (sekitar 22,8°C). Pengaturan suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan overcurrent atau pengembunan yang berbahaya bagi komponen. Oleh karena itu, sistem pendingin harus mampu menjaga suhu yang konstan agar medan magnet tetap stabil selama pengoperasian, yang berpengaruh langsung terhadap keakuratan lintasan partikel dalam proses akselerasi.

Dalam proses produksi radioisotop berbasis siklotron, kontrol dan pemantauan suhu target padat merupakan aspek kritis yang secara langsung memengaruhi efisiensi produksi, integritas material target, serta kualitas radioisotop yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Carmo et al.[7], dikembangkan sebuah sistem pemantauan suhu in-situ menggunakan sensor dioda silikon yang dipasang langsung di dalam target. Sistem ini dirancang untuk mengukur suhu dengan presisi tinggi selama proses iradiasi berlangsung, sehingga memungkinkan pemantauan real-time terhadap fluktuasi suhu yang terjadi akibat paparan berkas proton berenergi tinggi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa suhu target dapat meningkat signifikan hingga ratusan derajat Celsius dalam waktu singkat, dan tanpa sistem monitoring serta kontrol suhu yang efektif, hal ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada target, penurunan efisiensi pendinginan, serta peningkatan risiko kegagalan produksi.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengendalian panas pada target padat adalah sistem pendinginan berbasis fluida (water cooling). Sistem ini bekerja dengan mengalirkan air pada kecepatan dan tekanan tertentu melewati permukaan target atau di sekitarnya, menyerap panas yang dihasilkan selama iradiasi.

Desain saluran fluida, laju aliran, dan efisiensi perpindahan panas menjadi parameter krusial dalam menjaga suhu target dalam batas aman. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan water cooling yang dioptimasi dapat menurunkan suhu permukaan target secara signifikan dan memperpanjang umur operasionalnya.[8]

Untuk memastikan efektivitas pendinginan, diperlukan sistem pemantauan suhu real-time yang terintegrasi dengan sistem kontrol. Sistem seperti ini memungkinkan operator untuk mengetahui kondisi suhu target secara langsung dan mengambil tindakan otomatis jika suhu melewati ambang batas yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, digunakan Arduino Mega 2560 sebagai pengendali utama, yang dipadukan dengan LabVIEW sebagai antarmuka pemantauan. Sensor suhu dan sensor aliran digunakan untuk memperoleh data yang kemudian ditampilkan dan disimpan untuk keperluan analisis.[9]

Dengan latar belakang tersebut, Penelitian dengan judul "Analisis Pemantauan Suhu pada Desain Kontrol Sistem Pendingin Target Padat untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 13 MeV" bertujuan untuk merancang dan menganalisis sistem pemantauan suhu pada desain sistem kontrol pendingin target padat yang digunakan dalam produksi radioisotop berbasis siklotron 13 MeV. Pemantauan suhu yang akurat sangat penting untuk menjaga stabilitas termal dan mencegah kerusakan pada material target akibat panas berlebih yang dihasilkan selama proses iradiasi oleh proton berenergi tinggi dari siklotron 13 MeV. Sistem ini menggunakan sensor suhu Termokopel Tipe K sebagai alat ukur suhu yang mampu bekerja pada rentang suhu tinggi, Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler utama yang berfungsi untuk membaca data suhu dari sensor dan mengatur logika kontrol sistem, serta LabVIEW sebagai antarmuka pemantauan dan visualisasi data secara real-time yang memungkinkan pengguna untuk melihat perubahan suhu, menganalisis tren, dan merespons kondisi kritis dengan cepat. Dengan kombinasi komponen tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sistem kontrol suhu yang andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional dalam produksi radioisotop. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan efisiensi produksi radioisotop serta memperkuat sistem keselamatan termal pada fasilitas akselerator.[10]

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, digunakan metode *experiment* dimana metode ini dipilih karena melakukan perancangan dan beberapa pengujian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Penelitian *experiment* ini menggunakan model prototype. Sumber data dari penelitian ini di dapatkan dari pengujian alat yang telah dirancang. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian observasi. Metode observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengamati kondisi suhu pada sistem target padat untuk produksi radioisotop berbasis siklotron 13 MeV.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop/PC, lem tembak, lem pipa, solder, gunting, akrilik, dan tang. Bahan-bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Arduino Mega 2560, Modul Ethernet W5500 arduino, kabel jumper, kabel USB, sensor suhu thermocouple type k, sensor flow YF-201, motor stepper, katup (valve), power supply, water pump, chiller pendingin 12V DC, pipa, water heater, kompresor, tabung/tangki air & gas.

Metode Penelitian

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan studi literatur mengenai sistem pendingin untuk target padat, karakteristik termal proses iradiasi, serta pemilihan komponen seperti sensor suhu, sensor aliran, pompa air, dan mikrokontroler yang sesuai. Disusun pula skema kerja sistem dan rencana pengujian.

2. Tahap Perancangan

Di tahap perancangan, Merancang sistem pendingin berbasis water cooling yang terintegrasi dengan Arduino Mega 2560. Sensor suhu tipe DS18B20 dipasang pada jalur masuk dan keluar fluida pendingin serta di sekitar permukaan target padat untuk memantau distribusi suhu. Flow sensor digunakan untuk memastikan kelancaran sirkulasi air pendingin.

3. Tahap Implementasi dan Integrasi

Perakitan perangkat keras (hardware) termasuk pemasangan sensor, relay, dan sistem pendingin. Arduino Mega 2560 digunakan sebagai pusat kendali untuk membaca data dari sensor, mengatur kecepatan pompa pendingin melalui relay, dan mengirimkan data ke PC. Antarmuka LabVIEW dirancang

untuk menampilkan data suhu dan flow secara real-time serta memberikan alarm jika suhu melebihi ambang batas.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari simulasi proses iradiasi (dengan pemanas sebagai pengganti sumber radiasi) direkam dan disimpan menggunakan LabVIEW. Data mencakup suhu masuk, suhu keluar, suhu di sekitar target, dan laju aliran air.

5. Analisis Data

Dilakukan analisis terhadap kestabilan suhu, kecepatan respons sistem pendingin, dan efektivitas pengendalian suhu selama proses berjalan. Grafik suhu terhadap waktu dianalisis untuk mengevaluasi performa sistem pendingin dalam menjaga suhu target pada kisaran optimal.

Adapun diagram alir atau proses metodologi penelitian dalam proyek ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Alur Kerja Sistem

Pada penelitian ini, sistem pengendalian suhu dirancang untuk memantau dan mengatur suhu pada sistem target menggunakan alur kerja yang terstruktur. Proses diawali dengan inialisasi sistem dan aktivasi pompa air untuk mengalirkan air ke sistem pendingin (*chiller*), yang kemudian didistribusikan ke sistem target. Sensor suhu digunakan untuk membaca parameter yang kemudian dikirimkan ke perangkat lunak LabVIEW guna pemantauan lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan simulasi pemanasan pada sistem target, dan suhu dalam sistem terus dipantau.

Berdasarkan nilai suhu yang terdeteksi, sistem akan memberikan respons visual menggunakan LED: LED hijau menyala jika suhu $\leq 45^{\circ}\text{C}$, LED kuning menyala jika suhu berada di antara $46\text{--}79^{\circ}\text{C}$, dan LED merah disertai buzzer serta flash akan menyala apabila suhu $\geq 80^{\circ}\text{C}$ sebagai indikator bahaya. Namun, pada

pengujian ini indikator LED tidak terhubung dikarenakan terdapat kendala. Data suhu secara berkala dikirim ke LabVIEW untuk dokumentasi dan visualisasi. Seluruh rangkaian proses ini membentuk sistem monitoring suhu yang responsif dan terotomatisasi untuk menjaga kestabilan suhu pada sistem target.

Gambar 2. Flowchart simulasi sistem pendingin untuk target padat

Flowchart pada gambar tersebut menggambarkan alur kerja sistem pemantauan dan pengendalian suhu pada sistem pendingin target padat yang digunakan dalam proses produksi radioisotop berbasis siklotron. Proses diawali dengan inisialisasi sistem, diikuti dengan aktivasi pompa air untuk mengalirkan air pendingin. Air tersebut terlebih dahulu didinginkan oleh chiller sebelum dialirkan ke sistem target. Sensor suhu mulai membaca parameter suhu dan laju aliran, kemudian data dikirim ke LabVIEW untuk divisualisasikan secara real-time. Selanjutnya dilakukan simulasi pemanasan pada sistem target guna mensimulasikan kondisi kerja aktual. Sistem kemudian mengevaluasi suhu dalam sistem target, di mana LED hijau menyala jika suhu $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ (aman), LED kuning menyala jika suhu berada antara $46\text{--}79\text{ }^{\circ}\text{C}$ (waspada), dan buzzer serta LED merah menyala jika suhu mencapai atau melebihi $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ (bahaya). Setelah tindakan visual diberikan, data suhu kembali dikirim ke LabVIEW untuk dokumentasi dan sistem siap melanjutkan siklus berikutnya. Alur ini mencerminkan sistem kontrol suhu otomatis yang responsif terhadap perubahan suhu secara real-time untuk menjaga kestabilan termal sistem target.

Setelah tahap perancangan selesai, sistem direalisasikan dengan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat kendali utama, yang terhubung dengan sensor suhu Termokopel Tipe K dan sensor flow YF-S201. Data suhu dan laju aliran air dikirimkan melalui modul Ethernet W5500 menuju LabVIEW untuk divisualisasikan. Sistem ini dikendalikan oleh algoritma PID yang membandingkan suhu aktual pada ruang target dengan nilai setpoint sebesar 40 °C. Jika suhu melebihi setpoint, sinyal kendali PID akan menggerakkan motor stepper untuk membuka katup modulating, sehingga meningkatkan debit air pendingin. Sebaliknya, jika suhu turun, katup akan ditutup secara bertahap untuk menurunkan laju pendinginan. Air yang telah menyerap panas dari ruang target dialirkan menuju chiller 1, lalu disimpan sementara di tangki air demineralisasi tertutup dengan level air yang dipantau menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. Sebelum dialirkan kembali ke ruang target, air didinginkan kembali melalui chiller 2 untuk memastikan suhu rendah yang stabil dan efisien bagi siklus pendinginan selanjutnya.

II. Diagram Wiring

Gambar 3. Wiring diagram system untuk simulasi pendingin pada target padat

Perancangan sistem elektronik untuk simulasi sistem pendingin pada target padat dilakukan dengan menyusun hubungan antar komponen menggunakan wiring diagram dan diagram blok wiring sistem. Wiring diagram menunjukkan sambungan fisik antara sensor, aktuator, dan mikrokontroler Arduino Mega 2560, sedangkan diagram blok wiring menyajikan koneksi secara fungsional dan konseptual yang lebih ringkas. Sistem elektronik ini terdiri atas beberapa komponen utama:

- Arduino Mega 2560 berfungsi sebagai pusat kontrol yang melakukan pembacaan sensor, perhitungan sinyal kontrol PID, serta pengiriman sinyal kendali ke aktuator.
- Modul Ethernet W5500 digunakan untuk komunikasi antara Arduino dan antarmuka LabVIEW melalui protokol TCP/IP, sehingga data suhu, flow, dan level dapat di monitor secara real-time.
- Sensor suhu Termokopel Tipe K digunakan untuk mengukur suhu ruang target serta suhu air yang masuk ke sistem pendingin.
- Sensor flow YF-S201 digunakan untuk memantau laju aliran air pendingin yang masuk ke ruang target.
- Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur ketinggian air demineralisasi dalam tangki tertutup.
- Motor stepper digunakan sebagai aktuator untuk menggerakkan katup (valve) yang berfungsi mengatur besar kecilnya aliran air pendingin berdasarkan keluaran dari kontrol PID.
- Driver motor stepper TB6600 digunakan untuk mengatur arah dan jumlah langkah motor stepper sesuai dengan sinyal kendali dari Arduino.
- Relay SSR 8-channel digunakan untuk mengendalikan perangkat-perangkat bertegangan tinggi seperti pompa air 12 VDC, chiller air 12 VDC, lampu indikator suhu 12 VDC, serta buzzer 220 VAC.
- Indikator LED digunakan sebagai penanda visual terhadap kondisi suhu ruang target. Warna hijau menyala jika suhu ≤ 45 °C, kuning menyala untuk suhu 46–79 °C, dan buzzer merah aktif apabila suhu mencapai ≥ 80 °C.

Seluruh rangkaian disusun di atas panel akrilik dan dihubungkan menggunakan kabel jumper serta kabel power sesuai standar tegangan masing-masing perangkat. Diagram wiring dan blok wiring menjadi pedoman utama dalam perakitan dan pengujian sistem sehingga konektivitas antar-komponen dapat berjalan dengan baik dan aman.

III. Hasil Prancangan Perangkat Lunak

a. Pemrograman untuk Serial Monitor

```
#include "max6675.h"

// MAX6675 setup
int thermoSO = 6;
int thermoSCK = 8;
int thermoCS_WTI = 21;
int thermoCS_T = 20;

MAX6675 thermocouple_WTI(thermoSCK, thermoCS_WTI, thermoSO);
MAX6675 thermocouple_T(thermoSCK, thermoCS_T, thermoSO);
```

Bagian kode ini mendefinisikan dan menginisialisasi dua sensor suhu thermocouple Tipe K menggunakan modul MAX6675. Pin thermoSO, thermoSCK, dan dua pin chip select (thermoCS_WTI untuk pendingin masuk dan thermoCS_T untuk target) digunakan sebagai konfigurasi komunikasi SPI antara Arduino Mega 2560 dan modul sensor. Objek thermocouple_WTI digunakan untuk membaca suhu air pendingin inlet (WTI), sementara thermocouple_T digunakan untuk membaca suhu pada sistem target padat, yang nantinya menjadi acuan kontrol sistem pendingin.

```
//Sensor Suhu Target
int temperature_T = thermocouple_T.readCelsius();
Serial.print("Temperature Target: ");
Serial.print(temperature_T);
Serial.println(" Celcius");
```

Pada bagian ini, suhu dari sistem target dibaca menggunakan objek thermocouple_T melalui metode .readCelsius(), yang kemudian ditampilkan ke serial monitor menggunakan fungsi Serial.print(). Proses ini sangat penting sebagai umpan balik lokal secara real-time selama pengujian atau debugging, karena memungkinkan pengguna memantau langsung perubahan suhu target melalui perangkat lunak seperti Arduino IDE tanpa memerlukan antarmuka tambahan.

```
case 'k': {
    client.println(temperature_T);
    break;
}
```

Bagian kode ini berada di dalam kondisi case 'k', yang berarti jika server Ethernet menerima karakter 'k' dari client (misalnya dari browser atau aplikasi), maka Arduino akan mengirimkan nilai suhu target ke client melalui koneksi Ethernet. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memantau suhu sistem target secara jarak jauh, mendukung implementasi sistem monitoring real-time berbasis jaringan.

```
case 'b': {
    int temperature_WTI = thermocouple_WTI.readCelsius();
    client.println(temperature_WTI);
    break;
}
```


Berdasarkan tampilan pada Serial Monitor di gambar tersebut, sistem berhasil membaca data suhu dari sensor thermocouple melalui modul MAX6675, dengan hasil pembacaan suhu yang konsisten berada pada 24°C. Nilai suhu ini menunjukkan bahwa sistem masih berada dalam kondisi dingin atau belum mengalami proses pemanasan, dan berada jauh di bawah ambang batas peringatan suhu yang ditentukan, yaitu 45°C untuk status aman. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendingin atau lingkungan sekitar target padat berada dalam keadaan stabil dan belum terjadi peningkatan suhu signifikan. Konsistensi nilai pembacaan suhu juga menandakan bahwa sensor telah terpasang dan terhubung dengan baik, serta komunikasi antara Arduino Mega 2560 dan modul MAX6675 berfungsi dengan benar. Dengan demikian, sistem siap digunakan untuk pemantauan suhu lebih lanjut saat proses simulasi pemanasan atau produksi radioisotop berlangsung.

Berdasarkan kedua gambar serial monitor yang ditampilkan, terlihat adanya penurunan nilai suhu dari sekitar 72°C hingga mencapai kisaran 24°C. Penurunan suhu ini terjadi karena adanya sistem pendingin yang menggunakan chiller, sehingga suhu menjadi turun dan lebih dingin. Sistem pendingin chiller berfungsi untuk menghilangkan panas dari lingkungan atau perangkat, sehingga suhu sensor secara bertahap menurun hingga mencapai kondisi yang lebih dingin dan stabil sesuai pengaturan sistem pendinginan tersebut.

c. Tampilan Desain HMI

Gambar 6. Tampilan HMI

Human Machine Interface (HMI) pada sistem pendinginan target siklotron yang dirancang menggunakan *LabVIEW* ini berfungsi sebagai antarmuka visual yang memungkinkan operator untuk memantau, mengontrol, dan mengatur sistem pendinginan secara real-time. Sistem ini menggunakan air terdemineralisasi sebagai media pendingin utama untuk menjaga suhu target tetap stabil selama proses iradiasi pada siklotron. Stabilitas suhu sangat penting agar proses produksi isotop atau iradiasi berjalan optimal dan aman, sekaligus mencegah kerusakan pada material target akibat suhu yang berlebihan. Pada HMI, keseluruhan alur sirkulasi air pendingin divisualisasikan secara grafis mulai dari tangki air demineralisasi, pompa air, hingga ke target iradiasi yang merupakan titik utama pengendalian suhu.

Alur kerja sistem pendinginan pada *HMI* dimulai dari tangki air demineralisasi yang menerima pasokan dari sistem reaktor, kemudian air dipompa menggunakan *Water Supply Pump* menuju *DeminerIALIZED Water Tank* sebagai penampung sebelum masuk ke target. Selanjutnya, air didinginkan melalui *Pre-Cooling Chiller* dan dialirkan kembali menggunakan *Pre-*

Cooling Pump. Air yang telah didinginkan ini kemudian dipompa oleh *Water Target Inlet Pump* ke *Water Target Inlet Chiller* dan akhirnya menuju target iradiasi. Suhu target dipantau dengan sensor suhu dan nilai aktual suhu ditampilkan secara digital pada panel HMI. Operator dapat mengatur suhu target melalui kolom *Set Point* pada kontrol PID yang mengatur bukaan valve otomatis untuk menyesuaikan laju aliran air pendingin secara dinamis agar suhu target tetap sesuai dengan yang diinginkan.

Selain pengaturan suhu, HMI juga menampilkan parameter penting lainnya seperti suhu inlet air, laju aliran air pendingin, dan level air dalam tangki. Setelah melewati target, air kembali didinginkan melalui *Water Target Outlet Chiller* dan dialirkan kembali ke tangki menggunakan *Water Target Outlet Pump*, membentuk siklus tertutup. Visualisasi status operasional setiap komponen pada *HMI* menggunakan indikator warna: warna hijau menunjukkan komponen dalam kondisi mati atau tidak aktif, sementara warna merah menandakan komponen dalam kondisi menyala atau aktif. Terdapat juga tombol STOP di bagian kanan bawah HMI sebagai fitur pengaman untuk menghentikan operasi sistem secara manual jika diperlukan.

d. Tampilan Grafik pada LabView

Gambar 7. Tampilan Data Chart dan Grafik pada HMI

Tampilan data chart pada HMI sistem pendinginan target siklotron berfungsi sebagai alat pemantau tren historis parameter penting dalam proses pendinginan, seperti suhu, level air, laju aliran, dan bukaan valve. Pada grafik “*Process Variable and Setpoint*”, terlihat bahwa suhu target awalnya bernilai tinggi, sekitar 72°C, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai kisaran 25-24°C mendekati *set point*. Penurunan ini disebabkan oleh sistem pendingin yang menggunakan chiller, yang berfungsi menghilangkan panas dari target, sehingga suhu sensor menurun menuju kondisi yang lebih dingin dan stabil. Grafik “*Manipulated Variable*” menunjukkan nilai kendali (MV) PID yang tinggi, yakni 72,18%, mengindikasikan bahwa valve pendingin terbuka hampir penuh untuk mempercepat penurunan suhu. Sementara itu, grafik-grafik di sisi kanan seperti “*Target Temperature Chart*”, dan “*Flow Rate Chart*” memberikan informasi pendukung mengenai efisiensi proses pendinginan secara real-time, sehingga operator dapat memantau dan mengevaluasi dinamika sistem secara komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan menganalisis sistem pemantauan suhu pada desain kontrol sistem pendingin target padat yang digunakan dalam produksi radioisotop berbasis siklotron 13 MeV. Sistem ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk merancang dan menganalisis sistem pemantauan suhu pada desain sistem kontrol pendingin target padat yang digunakan dalam produksi radioisotop berbasis siklotron 13 MeV. Alat

dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi adalah laptop/PC, lem tembak, lem pipa, solder, gunting, akrilik, dan tang. Bahan-bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Arduino Mega 2560, Modul Ethernet W5500 arduino, kabel jumper, kabel USB, sensor suhu thermocouple type k, sensor flow YF-201, motor stepper, katup (valve), power supply, water pump, chiller pendingin 12V DC, pipa, water heater, kompresor, tangki air, serta media pendingin berupa air terdemineralisasi yang disirkulasikan menggunakan pompa dan chiller. Integrasi komponen-komponen ini memungkinkan pemantauan suhu secara real-time dan pengaturan sistem pendingin yang responsif sesuai kebutuhan proses iradiasi.

Keberhasilan sistem pemantauan suhu juga dapat dilihat dari hasil grafik pengukuran setelah melakukan simulasi pengujian yang menunjukkan stabilitas suhu target selama operasi siklotron 13 MeV. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa suhu target awalnya berada pada nilai tinggi akibat pemanasan selama iradiasi, namun kemudian berhasil diturunkan dan dijaga pada kisaran suhu yang telah ditentukan dengan bantuan sistem kontrol pendingin yang efisien. Perubahan nilai suhu yang direkam secara real-time memberikan gambaran respons dinamis sistem terhadap fluktuasi termal, di mana bukaan valve pendingin dan laju aliran air disesuaikan secara otomatis melalui kontrol PID agar suhu target tetap stabil dan aman. Data ini membuktikan bahwa sistem dapat menjaga kestabilan suhu target dengan baik selama durasi iradiasi.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pemilihan alat dan bahan yang sesuai serta perancangan sistem kontrol yang optimal untuk menghasilkan sistem pendinginan yang handal pada produksi radioisotop. Keberhasilan pengembangan sistem pemantauan suhu ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung proses produksi isotop yang aman dan efisien. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk meningkatkan akurasi sensor, memperbaiki respons sistem kontrol, serta mengoptimalkan konsumsi energi perangkat pendingin agar sistem menjadi lebih efisien dan dapat diterapkan pada skala industri maupun aplikasi nuklir lainnya yang membutuhkan pengendalian suhu yang presisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Tanpa petunjuk dan kekuatan dari-Nya, karya ilmiah ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Segala puji dan syukur senantiasa penulis curahkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan kesempatan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Imam Kambali, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini. Kesabaran dan keikhlasan beliau dalam membimbing penulis telah membantu karya ilmiah ini terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan selama masa perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.

Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta kasih sayang yang tanpa batas. Kehadiran mereka menjadi sumber semangat dan kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Selain itu, penulis berterima kasih kepada sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan motivasi, inspirasi, serta bantuan dalam bentuk pemikiran dan diskusi yang konstruktif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti terdahulu yang karya dan penelitiannya menjadi referensi penting dalam penyusunan karya ilmiah ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IAEA. (2019). *Production of Gallium-68 Radioisotope Using Cyclotrons*. Vienna: International Atomic Energy Agency.
- [2] Diah, F. I., Kudus, I. A., Suharni, Permana, F. S., & Taxwim. (2022). "Desain Konseptual Internet Accelerator Laboratory (IAL) untuk Siklotron DECY-13".
- [3] Knoll, G. F. (2010). *Radiation Detection and Measurement* (4th ed.). Hoboken: Wiley.

- [4] Avetisyan, A, et al. "Development of cooling system of solid state target for irradiation".
- [5] Kambali, I, et al. (2024). "Development of Target for the Experiment on an Alternative Route for ^{64}Cu Radioisotope Production by Secondary Neutron Irradiation of a ^{64}ZnO Target".
- [6] Kudus, I. A., Taufik, Wibowo, K., & Permana, F. S. (2017). "Perbandingan hasil konstruksi terhadap hasil simulasi dari isokronus magnet siklotron DECY-13. Pusat Sains dan Teknologi Akselerator", BATAN.
- [7] Sergio J. C. do Carmo, et al.(2018). "ATarget-Temperature Monitoring System for Cyclotron Targets: Safety Device and Tool to Experimentally Validate Targetry Studies".
- [8] Jalilian, A. R., & Najafi, R. (2017). "Targetry and Thermal Analysis for the Cyclotron-Based Production of Ga-68." *Applied Radiation and Isotopes*, 123, 8–13.
- [9] Rani, S., et al. (2021). "Design and Implementation of a Real-Time Temperature Monitoring System Using LabVIEW and Arduino." *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 5(2), 35–42.
- [10] Khandaker, M. U., et al. (2020). "Cyclotron-Based Production and Quality Control of Medical Radioisotopes: A Review." *Radiochimica Acta*, 108(12), 1051–1066.